

DOI: 10.5281/zenodo.8125617

ATIVIDADE FÍSICA NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO EM INDIVÍDUOS VINDOS DA ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE

PHYSICAL ACTIVITY IN THE TREATMENT OF DEPRESSION IN INDIVIDUALS
COMING FROM PRIMARY HEALTH CARE

Everton Severino do Nascimento¹

1 INTRODUÇÃO

Uma enfermidade de ordem psiquiátrica que afeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (2018), mais de 300 milhões de pessoas, e que leva a uma taxa de suicídio de mais de 800 mil pessoas ao ano, a depressão parece acometer um número maior de indivíduos a cada ano. Os sintomas podem ser claramente percebidos em indivíduos que apresentam uma perda de interesse ou prazer naquilo que antes os satisfaziam, dificuldade para dormir, ou sono excessivo, perda de apetite, sentimento de tristeza e desânimo constantes, e até fadiga e falta de concentração, sintomas que, por sua vez, desencadeiam no indivíduo uma sensação de culpa, de baixa autoestima, por acreditar que não está se esforçando o bastante em suas atividades diárias (ANIBAL; ROMANO, 2017).

Sendo dividida em três principais níveis de intensidade, a depressão pode afetar os indivíduos de forma leve, afetando e trazendo dificuldades para esses indivíduos realizarem interações sociais ou atividades simples, de forma moderada, quando essas dificuldades se agravam, e de forma grave, quando o quadro de depressão realmente impede o indivíduo de realizar atividades sociais, de trabalho, ou domésticas, causando uma espécie de incapacidade de ação desses indivíduos, que se veem presos em uma situação que, sem tratamento, tende a se agravar até

¹ Graduação em Bacharelado em Educação Física CREF: 016307-GPE - UNIBRA (2022), Formação Pedagógica em Biologia - Unifavine (2023), graduação em tecnólogo em gastronomia - UNIBRA (2019) Graduação em Licenciatura em Educação física CREF: 016307/GPE - UNIBRA (2023). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3572564184790841> – Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-0304-0910>.

DOI: 10.5281/zenodo.8125617

chegar ao extremo do suicídio, sendo importante considerar que menos da metade dos indivíduos em estado de depressão recebem tratamento adequado (OPAS, 2018).

Ao se estudar a depressão, em sua característica neurológica, observa-se nos indivíduos acometidos uma deficiência na manutenção de neurotransmissores, dentre estes a dopamina, serotonina e endorfina, substâncias que estão diretamente relacionadas ao prazer, satisfação pessoal, variações de humor, qualidade do sono e outras áreas da vida, substâncias que, invariavelmente, têm sua produção e manutenção estimuladas através de atividades físicas, que podem vir tanto a servir como prevenção para evitar os sintomas da depressão, quanto como um tratamento complementar para o controle dos sintomas (OLIVEIRA, 2015).

Para Arcos, Consentino e Reia (2014), ao se observar as substâncias produzidas pela atividade física, uma das mais importantes para a prevenção e controle da depressão se apresenta na serotonina, por esse neurotransmissor ser responsável pela comunicação entre os neurônios, e também por controlar o ritmo cardíaco, o apetite, o sono e outros hormônios, gerando uma melhora significativa no humor do indivíduo, e evitando diversos problemas que incluem, mas não se limitam à depressão, dentre estes a ansiedade, a enxaqueca e cansaço.

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (2018), por mais que uma intervenção farmacológica possa ser de grande eficácia para indivíduos com estados depressivos moderados ou graves, nos casos da depressão leve o ideal é que não seja realizada intervenção medicamentosa, mas sim, que se busque tratamento psicológicos que podem ser realizados em grupo, e tratamentos psicossociais, ou seja, que unem uma intervenção psicológica com uma atividade social, e, aliado a isso, também é importante salientar que a manutenção saúde física e os níveis de atividade física dos indivíduos contribuem diretamente para a melhoria dos casos de depressão leve.

Mielczarski, Lima e Drehmer (2012) apresentam resultados significativos através da realização de um grupo de saúde mental, com o apoio a Assistência Básica à Saúde, realizado nos distritos Leste e Nordeste de Porto Alegre em 2011,

DOI: 10.5281/zenodo.8125617

durante onze meses, que abrangia como principais recursos o diálogo, a formação da identidade do grupo, o convívio social, e também a atividade física, onde se observou que a modalidade grupal facilita em muito a adesão ao projeto, e que, ao se instruir o grupo a respeito da atividade física, e da importância dela na saúde dos indivíduos, estes tiveram melhorias na autoimagem, no bem-estar, e na satisfação com a vida, levando a uma melhora significativa no estado depressivo geral do grupo.

Ramos e Pio (2010) apresentam, ainda, um grupo de saúde mental que teve início em abril de 2008 e durou nove meses, composto por quatro componentes, e que teve coordenação de uma psicóloga, onde estes indivíduos possuíam transtornos mentais severos, e que já haviam passado por internações psiquiátricas, mas que só contavam com o acompanhamento medicamentoso pelo Ambulatório de Saúde Mental (ASM). Dentre as atividades do grupo, estava o acompanhamento psicológico, e também um plano de cuidados ampliados a fim de acolher os indivíduos e buscar nossas possibilidades terapêuticas, incluindo a atividade de uma caminhada matinal em grupo, a fim de promover a saúde, e os vínculos interpessoais do grupo, alcançando resultados significativos na forma como os indivíduos observavam sua condição psicológica e física, e nas formas como estes lidavam com seus respectivos tratamentos, ampliando, em muito, a qualidade de vida do grupo.

A forma de organização e de produção das ações de saúde vem sendo modificada ao longo dos últimos anos como resposta a uma certa conjuntura do campo social, político e científico que passa a identificar hiatos no modelo de atenção centrado no biológico. Dessa forma, as políticas passam a ser conduzidas, prioritariamente, para o campo da promoção da saúde e da prevenção de doenças sem prejuízo para as ações curativas (ABRAHÃO; FREITAS, 2009, p. 436).

Ainda de acordo com Abrahão e Freitas (2009), essa mudança na organização e produção de ações de saúde leva os grupos educativos a uma posição de destaque, sendo muito incentivados por políticas e programas de saúde pública, e inclusive sendo financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e estimulados não apenas como uma atividade eficaz na melhoria da saúde dos

DOI: 10.5281/zenodo.8125617

indivíduos, mas, ainda, com um objetivo essencial de conscientizar os indivíduos que compõem os grupos a respeito de suas próprias saúdes, a fim de que estes possam promover hábitos que levem a uma vida mais saudável, e mudar hábitos que constituam algum risco à saúde.

Além do grupo de saúde mental, os indivíduos do grupo, uma vez sensibilizados sobre a importância da atividade física, podem ser instruídos inclusive a buscarem Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) que muitas vezes contam com acompanhamento de atividades físicas como um serviço disponível para todos os usuários do SUS, sendo inclusive diferenciados por grupos, que se diferenciam pela condição física, como idosos, gestantes, hipertensos, e outros subgrupos, onde o indivíduo poderá ter acesso gratuito a uma rotina de exercício físico de qualidade a fim de trazer para a vida cotidiana as orientações do grupo de saúde mental (FERREIRA; DIETRICH; PEDRO, 2015).

Considerando as informações expostas, a ideia do projeto é a elaboração de um grupo de saúde mental composto por uma equipe multiprofissional, com profissionais de Educação Física, mas também psicólogos e psiquiatras, e que contará com a ajuda da Atenção Básica à Saúde, a fim de receber os indivíduos encaminhados pelos postos de saúde nesse grupo, com a intenção tanto de promover uma atenção voltada aos indivíduos com depressão em estado mais inicial, quanto para conscientizar sobre a importância da atividade física regular para a melhora na qualidade de vida desses indivíduos, orientando, estes, sobre as formas corretas de praticar essas atividades.

2 JUSTIFICATIVA:

A relevância do trabalho para a sociedade se dá, dentre outros motivos, pela urgência do tema em uma sociedade onde cada vez mais pessoas parecem ser afetadas pela depressão, e onde ainda não se compreende em larga escala os efeitos da mesma, que muitas vezes vem a ser confundida com preguiça, ou alguma falta de esforço do indivíduo acometido.

DOI: 10.5281/zenodo.8125617

Além disso, observar na atividade física uma ferramenta de prevenção e tratamento para a depressão também é de grande importância para a redução do uso de medicamentos em excesso, e para a conscientização de que uma rotina de atividade física saudável e contínua se mostram não apenas de grande benefício para a saúde corporal, e para a forma física, mas também se mostra essencial para a manutenção da saúde psicológica.

3 OBJETIVOS:

3.1 Objetivo Geral:

Promover orientações através de grupos de saúde mental, desenvolvidos com a ajuda da Atenção Básica à Saúde, sobre a prática de atividades físicas, englobando a atividade física regular como forma de tratamento para a depressão,

3.2 Objetivos Específicos:

1. Promover a criação de grupos de saúde mental a fim de amparar e orientar indivíduos com depressão em estado inicial;
2. Conceituar a depressão, e os indivíduos acometidos por essa condição;
3. Apresentar a relação entre a atividade física e a melhoria no estado depressivo;

4 PÚBLICO ALVO:

Usuários que vieram encaminhados da Atenção Básica à Saúde, a partir do posto de saúde, com depressão em estado inicial, e que tenham a capacidade de interagir em público, considerando indivíduos de ambos os sexos e idades, e priorizando o gênero feminino, que é o mais acometido pela depressão.

A escolha do público se dá pela importância de impedir o agravamento das desordens mentais, e por uma maior eficiência em tratar a depressão quando em fase inicial, especialmente com a promoção de atividades físicas regulares.

DOI: [10.5281/zenodo.8125617](https://doi.org/10.5281/zenodo.8125617)

5 METODOLOGIA:

O projeto será realizado através da elaboração de grupos de saúde mental, buscando auxílio dos profissionais no posto de saúde, ou seja, na Atenção Básica à Saúde, a fim de que estes identifiquem usuários do posto que estejam apresentando sintomas de depressão, e que tenham condições de trabalhar em grupo, encaminhando esses indivíduos para compor o grupo de saúde mental.

Para realizar as atividades do grupo, haverá uma equipe multiprofissional, com profissionais de Educação Física a fim de realizar as orientações sobre a importância e a realização de atividade física regular, como proposto pelo projeto, mas também profissionais de Psicologia e Psiquiatria, tanto para realizar o auxílio terapêutico preliminar, quanto para a avaliação de indivíduos que não apresentam melhorias em seu estado de depressão ao longo do tempo no grupo, e encaminhar estes para instituições competentes para o tratamento de indivíduos com depressão mais grave, como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Os encontros serão semanais, e nesses encontros a rotina de atividades se iniciará com sessões de conversa, oportunidade de fala para todos os indivíduos do grupo, análise psicológica geral dos indivíduos com registros por parte dos profissionais de psicologia, e, por fim, a orientação para a prática de atividade física regular fora do grupo, sempre buscando a conscientização a respeito do quanto essa prática pode melhorar o estado de saúde do indivíduo.

As reuniões do grupo de saúde mental acontecerão em espaço comunitário próximo à Unidade de Saúde que encaminhou os indivíduos, e será realizado com 8 indivíduos por grupo, um grupo no turno da tarde, e um outro grupo no turno da noite, sendo os horários propositalmente escolhidos, no caso da tarde, a fim de compreender a rotina dos indivíduos em estado de depressão, e no caso da noite, a fim de possibilitar o atendimento de indivíduos que trabalham durante o dia.

DOI: [10.5281/zenodo.8125617](https://doi.org/10.5281/zenodo.8125617)

6 AVALIAÇÃO DO PROJETO:

As avaliações utilizadas pela equipe serão em conversas e atividades de comunicação em grupo, ouvindo cada indivíduo sobre os avanços que estes já alcançaram em relação ao estado de depressão, e também sobre a frequência da prática de atividades físicas regulares e o quanto estes estão cientes da necessidade de manter essa prática regularmente.

7 RESULTADOS ESPERADOS:

Com o passar do tempo, e com a frequência nas reuniões semanais do grupo de saúde mental, espera-se uma melhora significativa na qualidade de vida dos indivíduos, e que estes sejam sensibilizados a respeito da importância da atividade física no tratamento dos seus respectivos quadros depressivos, a fim não apenas de impedir o agravamento da doença, mas também de garantir uma recuperação eficaz e que venha a ser constante na vida desses indivíduos em longo prazo.

Além disso, também é esperado que esses indivíduos contribuam com a sociedade através da disseminação de informações a respeito das atividades físicas como forma de tratamento para a depressão em estágio inicial, tanto a fim de trazer conhecidos e pessoas do círculo social desses indivíduos para a busca de tratamento através da Atenção Básica à Saúde, e até mesmo através dos grupos de saúde mental do projeto, quanto, no caso de indivíduos que não venham a buscar o tratamento profissional, que ao menos compreendam a necessidade de buscar algum profissional de educação física para adquirir um hábito de atividade física regular.

Sendo, ainda, importante ressaltar que, também se compreende que, em raros casos, os grupos de saúde mental não serão o bastante para o auxílio e acolhimento dos indivíduos com transtornos depressivos mais severos, e que, muitas vezes, em decorrência de diversos fatores, estes indivíduos, que não apresentem melhoras no estado de saúde mental, e que pareçam estar

DOI: 10.5281/zenodo.8125617

apresentando agravamento, sejam reencaminhados para a ABS, ou para o CAPS, a fim de garantir que recebam o melhor tratamento para a depressão em estado moderado ou grave.

8 REFERÊNCIAS

ABRAHÃO, Ana L.; FREITAS, Carla S. F. Modos de cuidar em saúde pública: o trabalho grupal na rede básica de saúde. **Revista de Enfermagem UERJ.**, v. 17, n. 3, 2009.

ANÍBAL, Cíntia. ROMANO, Luis Henrique. Relações entre atividade física e depressão. **Revista Saúde em Foco**, n. 9, 2017.

ARCOS, Javier Gaston. CONSENTINO, João Victor Martins. REIA, Thaís Amanda. **Aplicação da musculação em pessoas com ansiedade, depressão e síndrome do pânico**. 2014. Projeto de Pesquisa Experimental (Bacharel em Educação Física). Centro Universitário Católico Salesiano – Lins/SP. 2014.

FERREIRA, Joel S.; DIETRICH, Sandra H. C.; PEDRO, Danielly A. Influência da prática de atividade física sobre a qualidade de vida de usuários do SUS. **SAÚDE DEBATE | RIO DE JANEIRO**, v. 39, n. 106, 2015.

MIECZARSKI, Lidiane T.; LIMA, Franciane G.; DREHMER, Luciana B. R. Grupo de Atividade Física e Bem-Estar na Atenção Primária: Um relato de experiência do Pet-Saúde Mental em Porto Alegre. **Rev Epidemiol Control Infect.**, v. 2, n. 3, 2012.

OLIVEIRA, Márcia Cristina. WINIAWER, Fabiana. Gestão de Corpo e Mente com Yoga: um enfoque para Saúde, Bem-Estar e Qualidade de Vida. **UNOPAR Cient., Ciênc. Human. Educ., Londrina**, v. 16, n. 3, p. 201-207, 2015.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE - OPAS. **Folha informativa - Depressão**. 2018. Disponível em: <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5635:folha-informativa-depressao&Itemid=1095>. Acesso em: 24, fev. 2020.

RAMOS, Priscila F.; PIO, Danielle A. M. Construção de um Projeto de Cuidado em Saúde Mental na Atenção Básica. **Psicologia Ciência e Profissão**, v. 30, n. 1, 2010.